

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ ЦИВІЛІСТІВ УКРАЇНИ»

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ПРИВАТНОГО ПРАВА:
ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА
РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНИХ
ВІДНОСИН**

**Матеріали науково-практичної конференції,
присвяченої 95-й річниці з дня народження
доктора юридичних наук, професора,
члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова**

(Харків, 17 лютого 2017 року)

Харків
«Право»
2017

УДК 347
ББК 67.34
А43

Відповідальний за випуск професор *В. І. Борисова*

Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма ре-
А43 **гулювання приватних відносин : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й**
річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР
В. П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.). – Харків : Право, 2017. – 338 с.

ISBN 978-966-937-153-9

17 лютого 2017 року кафедрою цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого разом з Національною академією правових наук України і Харківським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» проведена науково-практична конференція, присвячена 95-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР Василя Пилиповича Маслова.

Проведення такого заходу було започатковано ще у 2003 році і з того часу традиційно відбувається кожного року, збираючи вчених з провідних наукових установ і вищих навчальних закладів України, а також практичних робітників.

У матеріалах збірника представлені результати наукових досліджень вчених, присвячених договірним відносинам у сфері цивільного, сімейного, житлового, трудового, господарського права та права інтелектуальної власності.

Видання адресоване науковим робітникам, аспірантам, викладачам юридичних факультетів і вищих юридичних навчальних закладів, а також працівникам суду, адвокатури, органів юстиції, практикуючим юристам, іншим особам, які вивчають і застосовують цивільне, сімейне, житлове та господарське законодавство.

УДК 347
ББК 67.34

- © Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
- © Національна академія правових наук України, 2017
- © Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України», 2017
- © Видавництво «Право», оформлення, 2017

ISBN 978-966-937-153-9

В приватних відносинах поєднується нормативний та договірний підхід до регламентації заходів цивільно-правової відповідальності у разі порушення суб'єктивних цивільних прав. В результаті порушення суб'єктивних цивільних прав виникає охоронне правовідношення, в рамках якого здійснюється застосування договірних та/або нормативних засобів відповідальності. Якщо порушення органом державної влади цивільних прав та інтересів має місце в договірних відносинах, застосовуються заходи договірної характеру. У разі здійснення управлінсько-владних функцій виникають зобов'язання з відшкодування шкоди.

Коструба А. В.,

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР У МЕХАНІЗМІ РОЗВИТКУ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Цивільно-правовий договір відіграє значну роль в організації економічних, товарно-грошових відносин, за відсутності яких ставиться під сумнів навіть ефективність функціонування правової норми. Як форма вирішення соціальних конфліктів в розвиненому суспільстві договір є основним юридичним засобом, який опосередковує базисні соціальні та економічні відносини на засадах справедливості, добросовісності та розумності.

Унікальність цивільно-правового договору полягає в тому, що він, з одного боку може нести наслідки у вигляді виникнення, зміни або припинення цивільних правовідносин, суб'єктивних цивільних прав та юридичних обов'язків, а з іншого – надає можливості учасникам цивільних правовідносин закріпити в собі об'єктивні та суб'єктивні підстави розвитку зобов'язальних правовідносин, з настанням яких пов'язується

виникнення, зміна або припинення прав, обов'язків або навіть нових цивільних правовідносин між сторонами.

Значимо, що наведеним не вичерпується соціально-правова сутність цивільно-правового договору. Так, роль договору не обмежується його фактичним укладанням, що тягне за собою, найчастіше, тільки виникнення правовідносин. Подальший розвиток цивільних правовідносин опосередкований конкретними моделями юридичних фактів, які встановлюються в договорі, актами цивільного законодавства України та визначають зміст відповідного правовідношення (настання строку, здійснення оплати товару, його постачання тощо).

На відміну від *об'єктивних обставин*, настання яких не залежить від волі учасників договірних відносин (збіг боржника і кредитора в одній особі, неможливість виконання договору, смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи тощо), *суб'єктивні*, навпаки, залежать від волі сторін договору чи інших учасників цивільно-правових відносин, у зв'язку з цим за своєю природою є юридичними фактами – діями (відчуження, одностороння відмова, належне виконання, передача відступного, зарахування зустрічних однорідних вимог, угода сторін, новація, прощення боргу тощо) та вимагають відповідного оформлення відповідно до статті 638-639 ЦК України.

Вказане дозволяє стверджувати, що в структурі одного юридичного факту існує створений ним інший юридичний факт або юридичний склад, який відносно самостійно забезпечує настання юридичних та фактичних наслідків першого, так би мовити головного юридичного факту.

Співвідношення головного і залежного юридичних фактів мають відмінну природу, ніж характер взаємозв'язку юридичних фактів в юридичному складі. Так, в юридичному складі комбінація юридичних фактів характеризується ієрархічною єдністю. Юридичні факти між собою відрізняються лише способом їх накопичення в юридичному складі (юридичний склад із незалежним формуванням його елементів, послідовним або диференційованим структурним принципом його побудови).

В свою чергу, головний юридичний факт визначає умови існування залежного текстом цивільно-правового договору. Це свідчить про структуровану ієрархічність таких юридичних фактів. Настання юридичних

та фактичних наслідків залежного юридичного факту або юридичного складу забезпечують динаміку настання відповідних наслідків юридичного факту іншого рівня – головного.

Згідно зі статтею 601 ЦК України цивільно-правовий договір припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений, однак визначений моментом пред'явлення вимоги.

Здійснення такого зарахування можливе за наявності наступного механізму: а) наявність договору з однорідністю цивільно-правових зобов'язань за іншим договором, а також зустрічність вимог за ними (кредитор одного зобов'язання одночасно є боржником за іншим зобов'язанням, і навпаки – боржник першого зобов'язання був кредитором другого); б) настання строку виконання цивільно-правових зобов'язань; в) укладання правочину про зарахування зустрічних однорідних вимог; г) настання відповідного юридичного факту.

Зважаючи на викладене, можна зробити висновок, що умовами цивільно-правового договору можуть встановлюватися окремі механізми реалізації цивільних правовідносин та правові моделі відповідних юридичних фактів. При цьому, відповідні умови оформлюються та вводяться в сферу правого регулювання його сторонами положення мцивільно-правового договору.

Шляхом укладенням договору учасники цивільних правовідносин надають юридичне значення умовам і обставинам об'єктивної дійсності на власний розсуд. Принцип свободи договору дозволяє учасникам цивільних правовідносин зробити юридичними фактами в межах цих правовідносин будь-які обставини, незалежно від підстави їх виникнення (об'єктивні або суб'єктивні).

Наведене наводить нас на думку, що цивільно-правовий договір представляє собою конструкцію, яка не обмежується її традиційним розумінням в якості одиничного юридичного факту або системного поєднання декількох самостійних фактів(юридичний склад). Цивільно-правовий договір дозволяє нам дослідити механізм формування юридичних фактів в цивільному праві України в іншій проекції, що дозволяє збагатити проведені теоретичні напрацювання в цій сфері та визначити регулятивний вплив договору на відповідні цивільні правовідносини.